

Desafios e Possibilidades da Educação Bilíngue para Surdos: sob a perspectiva dos residentes no Instituto Cearense de Educação de Surdos.

**Rayane Menezes Ximenes¹, Laila Gadelha de Abreu²,
Samuel Guedes da Silva³, Joana Maria de Castro Sousa⁴,
Juliana Gomes Flor⁵, André Fernandes do Nascimento⁶**

¹Universidade Estadual do Ceará, CH/Faculdade, e-mail: rayane.menezes@aluno.uece.br

²Universidade Estadual do Ceará, CH/Faculdade, e-mail: laila.abreu@aluno.uece.br

³Universidade Estadual do Ceará, CH/Faculdade, e-mail: zamoelll.guedes@aluno.uece.br

⁴Universidade Estadual do Ceará, CH/Faculdade, e-mail: joana.maria@aluno.uece.br

⁵Universidade Estadual do Ceará, CH/Faculdade, e-mail: juliana.flor@aluno.uece.br

⁶Universidade Estadual do Ceará, CH/Faculdade, e-mail: andre.fernandes1@prof.ce.gov.br

RESUMO. Neste resumo são explorados os desafios e as perspectivas da educação bilíngue para surdos a partir das experiências dos residentes no Instituto Cearense de Educação de Surdos (ICES). A experiência foca na educação bilíngue para surdos e a necessidade de adaptação metodológica para atender às particularidades desse público. A metodologia envolve observações diretas das práticas educacionais dentro do Instituto. Destacando a importância da comunicação visual na educação bilíngue, enfatizando a interação com a comunidade surda. Dificuldades linguísticas dos alunos e a falta de conscientização das famílias foram desafios identificados, levando à busca por soluções inclusivas. A pesquisa constata que a educação bilíngue demanda um ambiente sensível, valorização da LIBRAS e estratégias pedagógicas ajustadas.

Palavras-chave: Educação Bilíngue. LIBRAS. Desafios.

1. INTRODUÇÃO.

Este resumo expandido tem como objetivo expor os desafios e as possibilidades enfrentados pelos residentes durante o Programa de Residência Pedagógica no Instituto Cearense de Educação de Surdos (ICES). A perspectiva dos residentes oferece importantes percepções sobre a educação bilíngue para surdos, destacando a importância da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e da língua portuguesa escrita, bem como a necessidade de adaptação metodológica para atender às especificidades desse público dentro da Instituição.

2. METODOLOGIA.

As metodologias utilizadas na Residência inicialmente envolvem a observação direta

das práticas educacionais no ICES, desde o acompanhamento das aulas de Filosofia ministradas pelo professor preceptor, à observação de projetos específicos da instituição, incluindo também as experiências posteriores dos residentes em ministrar aulas em algumas turmas específicas, escolhidas pelo preceptor. O estudo analisa a metodologia de ensino empregada pelo preceptor, que consiste em utilizar pequenos textos para escrita em Português e discussão em sala de aula, na Língua Brasileira de Sinais. A coleta de dados inclui as observações realizadas pelos residentes, assim como diálogos com professores e alunos, a fim de compreender a prática dessas abordagens na promoção da aprendizagem bilíngue para surdos.

Preceptor desenvolvendo sua aula na turma do 2º ano A Manhã, no ICES, 03/03/2023, ao seu lado, um dos residentes, na observação do desenvolvimento da aula.

Residente ministrando aula de Filosofia com o auxílio de intérprete, na turma do 2º ano A, no ICES, em 24/03/2023.

Ação do Dia do estudante, realizada pela coordenação pedagógica, no pátio da escola, reinaugurando também a quadra da escola, 11/08/2023.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO.

A experiência vivenciada no Instituto Cearense de Educação de Surdos (ICES) revelou que a comunicação visual desempenha um papel central na educação bilíngue para surdos, dado que a Língua de Sinais é espaço-visual. A interação com a comunidade surda por meio da LIBRAS proporcionou uma compreensão mais profunda da importância da comunicação visual e do acolhimento dos alunos surdos. A ausência de sons nas salas de aula do Instituto diferencia essa escola bilíngue das escolas inclusivas de ensino regular, o que demanda abordagens pedagógicas adaptadas e sensíveis às necessidades dos estudantes surdos. Os residentes observaram a metodologia utilizada pelos professores da escola, principalmente do professor-preceptor e como ela foi adaptada para promover a aprendizagem dos alunos surdos. A estratégia de escrever textos simples e objetivos no quadro, em Língua Portuguesa, permitindo que os alunos copiem o conteúdo enquanto, em sequência, recebem explicações em LIBRAS, a língua mãe dos estudantes em questão, revelou-se eficaz para facilitar o acesso ao conhecimento e o desenvolvimento do vocabulário em língua portuguesa. Conforme Fernandes e Rios (1998, p. 14)

Bilinguismo não é um método de educação. Define-se pelo fato de um indivíduo ser usuário de duas línguas. Educação com bilinguismo, não é, portanto, em essência, uma nova proposta educacional em si mesma, mas uma proposta de educação onde o bilinguismo atua como uma possibilidade de integração do indivíduo ao meio sociocultural a que naturalmente pertence, ou seja, às comunidades de surdos e de ouvintes. Educar com bilinguismo é “cuidar” para que, através do acesso a duas línguas, se torne possível garantir que os processos naturais de desenvolvimento do indivíduo, nos quais a língua se mostre instrumento indispensável, sejam preservados. Isto ocorre através da aquisição de um sistema linguístico o mais cedo e o mais breve possível, considerando a Língua de Sinais como primeira língua (...). Educação com bilinguismo não é, pois, uma nova forma de educação. É um modo de garantir uma melhor possibilidade de acesso à educação.

Embora durante a adaptação dos docentes em formação tenham surgido questionamentos sobre este método, no sentido de que as explicações escritas pareceram simplistas e resumidas, os residentes reconheceram sua importância para uma aprendizagem significativa após identificarem que uma parte dos estudantes apresentam dificuldades na sua língua mãe, LIBRAS, como também na Língua Portuguesa (escrita). Isto exige que os textos escritos sejam adaptados ao vocabulário adquirido pelos estudantes até o momento, necessitando assim, um conhecimento mais profundo sobre os discentes, além de medidas adicionais para fornecer apoio ao aprendizado.

É desafiador para os residentes, quanto para o professor-preceptor, elaborar planos de aula para alunos que não podem receber exemplos tão abstratos como os que são ensinados dentro na Universidade e que comumente podem ser vistos dentro do Ensino de Filosofia em escolas de ensino regular. Para essa realidade, temos que pensar em exemplos e contextos que correspondam com a realidade dos discentes, mais especificamente, que sejam aplicáveis ao cenário da comunidade surda. Lecionar filosofia em um curto período, tentando adaptar-se às dificuldades linguísticas não é uma tarefa tão fácil, principalmente para docentes em formação.

A evasão escolar e a falta de conscientização das famílias sobre a importância da educação para pessoas surdas são outros desafios enfrentados pela instituição. Muitas famílias não acham importante que seus filhos surdos frequentem a escola e tenham acesso ao ensino, pois veem a surdez como fator limitador na vida pessoal e profissional de seus filhos, o audismo, segundo Azevedo et all (2021, p. 196)

“O audismo é o sistema de opressão presente na sociedade capitalista que coloca Pessoas Surdas em posição inferior na escala de desigualdades sociais, sob a dominação colonialista de instituições subalternizadoras (políticas públicas, empresas, escolas, medicina, fonoaudiologia, justiça etc.), a partir da desvalorização, da inferiorização e mesmo da marginalização das línguas de sinais, tanto na vida social cotidiana, quanto nas relações institucionais. “

Sendo assim um grande desafio para a instituição assim como para a comunidade surda no geral. A presente afetividade da equipe, juntamente com a conscientização e a comunicação constante com as famílias foram consideradas estratégias essenciais para lidar com essas questões. No entanto, não se torna uma questão fácil de lidar, pois parte dos familiares dos alunos não falam em LIBRAS, logo, não conseguem estabelecer uma comunicação efetiva e manter vínculo mais estreito com seus filhos. Desta forma, a escola toma papel mais importante ainda na missão de que seus alunos frequentem regularmente a escola.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

A experiência, ainda em andamento, dos residentes no ICES evidencia os desafios e as possibilidades da educação bilíngue para surdos. A comunicação visual, por meio da LIBRAS, desempenhou um papel fundamental na inserção positiva dos residentes na comunidade surda. A adaptação metodológica, como a utilização de textos no quadro, mostrou-se eficaz para promover o acesso ao conhecimento em língua portuguesa. Os desafios identificados, como as dificuldades linguísticas dos alunos e a falta de conscientização das famílias, exigiram medidas específicas para apoiar o desenvolvimento dos estudantes surdos e promover uma educação inclusiva. Essa experiência ressalta a importância de criar um ambiente acolhedor, sensível e inclusivo, que valorize a comunicação visual e atenda às necessidades individuais dos alunos surdos. A partir dessa reflexão, é possível identificar as possibilidades da educação bilíngue para surdos, incluindo a valorização da LIBRAS como primeira língua, a implementação de estratégias pedagógicas adaptadas e a conscientização da sociedade sobre a importância da educação inclusiva. Ao enfrentar os desafios e aproveitar as possibilidades, é possível promover uma educação de qualidade para a comunidade surda, garantindo sua plena inclusão e desenvolvimento acadêmico.

REFERÊNCIAS

Azevedo, E. E. B. de., Aquino, J. E. F. de, & Hora, M. M. da. (2021). **QUESTÃO SURDA: COMPREENDENDO O AUDISMO COMO EXPRESSÃO DA QUESTÃO SOCIAL.** *Temporalis*, 21(42), 188–205.
<https://doi.org/10.22422/temporalis.2021v21n42p188-205>

FERNANDES, Eulália; RIOS, Maria da Conceição. **Educação de surdos.** Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. p.14.

INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO DE SURDOS. **Projeto Político Pedagógico: educação infantil, ensino fundamental e médio.** Fortaleza, 2006.